

ТУТ ИПАК ҚУРТИ КАПАЛАКЛАРИ ҲАЁТИ ДАВОМИЙЛИГИ ВА УЛАРНИНГ СЕЛЕКЦИЯ ЖАРАЁНИДАГИ АҲАМИЯТИ

У.С. Худайбердиева¹, С.Н. Наврузов², М.А. Жоҳонгиров³

¹ТошДАУ Ипакчилик ва тутчилик кафедраси доценти,

²ТошДАУ Ипакчилик ва тутчилик кафедраси профессори,

³ТошДАУ Ипакчилик ва тутчилик йўналиши магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942964>

Аннотация. Ушбу мақолада ипакчиликнинг келиб чиқиши ва ривожланиш тарихи, ипакчиликни янада ривожлантириш бўйича қабул қилинган қарорлар, шунингдек, ургочи капалаклар ҳаёт давомийлигининг кейинги авлоднинг биологик белгиларига таъсири ҳамда тут ипак қурти айрим зот ва линияларидаги корреляцион боғлиқликлар ёритилган.

Калим сўз: пилла, дурагай, зот, линия, ургочи капалак, тут ипак қурти, ҳаётчанлик, ҳаёти давомийлиги, генетика, селекция, гумбак, инкубация.

Аннотация. В этой статье речь идет об истории и возникновения шелководства, о принятых постановлении по дальнейшему развитию шелководстве, и об корреляционных связях продолжительности жизни бабочек самок с биологическими признаками последующего поколения, некоторых пород и линий тутового шелкопряда.

Ключевые слова: кокон, гибрид, порода, линия, самка, шелководство, жизнеспособность, продолжительности, генетика, селекция, куколка, инкубация.

Abstract. This article discusses the history and origin of sericulture, the adopted measures for its further development, as well as the correlation between the lifespan of female moths and the biological characteristics of the subsequent generation in certain breeds and lines of the silkworm.

Keywords: cocoon, hybrid, breed, line, female moth, sericulture, viability, lifespan, genetics, selection, pupa, incubation.

Кириш

Тарихга назар соладиган бўлсак бизнинг республикамиз ҳудудида яшаган халқлар икки минг йилдан ошқроқ вақт мобайнида пилла етиштириш уни тайёрлаш, ипини олиш ва турли хил матолар тўқиш хунари билан шуғулланиб келишади. Бунда Шарқий Хитойдан Ғарбий Европагача давом этган, ҳамда Ўрта Осиё шаҳарларидан ўтган “Буюк ипак йўли” номи билан тарихга кирган ва 1500 йил фаолият кўрсатган савдо йўлининг ҳам аҳамияти жуда катта бўлган.

Пиллачиликнинг Республикамиз халқ-хўжалигидаги ўрни мавсумий ва доимий иш ўринлари яратишдаги ҳамда давлатимиз экспорт салоҳиятини оширишдаги моҳияти ҳар қачонгидан ҳам долзарб бўлиб турибди. Буни республикамиз президенти ва ҳукуратимиз томонидан соҳани янада ривожлантиришга қаратилган, қарорлар ва эътиборда кўришимиз мумкин.

Ипак қурти селекцияси ва наслчилигида насли авлоднинг ҳаётчанлиги, пилла маҳсулдорлиги селекционерларнинг эътибор марказида бўлиб келган ва ҳар қандай янги селекцион тизимлар яратиш учун, энг аввало, белги ва хусусиятларнинг коррелятив

боғлиқлиги, ўзгарувчанлиги ҳамда ирсийланиш хусусиятларини тадқиқ этиш ва ана шу параметрлар асосида селекция режасини тузиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Селекцион белгилар ичида кўплаб маҳсулдорлик, ҳаётчанлик, репродуктив белгилар чуқур тадқиқ этилган. Аммо ипак қурти капалакларининг ҳаёт давомийлиги деярли ўрганилмаган. Ушбу муҳим ва селекция жиҳатидан қизиқ хусусиятнинг ўзгарувчанлиги ҳамда етакчи хўжалик қийматига эга белгилар билан ўзаро алоқадорлигини илмий жиҳатдан тадқиқ этиш ҳозирги давр тут ипак қурти селекциясининг долзарб илмий йўналишларидан ҳисобланади.

Ҳақиқатда ҳам республикаимиз пиллачилиги тармоғида кейинги йилларда қўлга киритилаётган натижаларни таҳлил қиладиган бўлсак, ҳали бу соҳада кўп ишлар қилишимиз кераклиги аён бўлиб қолади. Чунки пилла ҳосилдорлиги, сифати ҳамда технологик кўрсаткичлари бўйича, талаб даражасидаги натижаларга чиқиб бўлмапти. Бу ўз навбатида, ишлаб чиқаришдаги камчиликларни бартараф этиш билан бирга, потенциали юқори бўлган зот ва дурагайларни яратиш уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш, бунинг учун эса селекция усулларини янада такомиллаштиришни тақазо этади, бу борада тут ипак қурти биологик кўрсаткичларининг юқори бўлишлиги алоҳида эътиборга лойиқ белгидир.

Шу бугунги кунгача, тут ипак қурти генетикаси ва селекцияси ҳамда амалиётини янада ривожлантириш орқали, қолаверса олинган илмий натижалар асосида, кўрсаткичлари юқори бўлган зот ва дурагайлар яратилишига эришилмоқда. Шу аснода ўзбек селекционер олимларининг амалга оширган илмий изланишларини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим. Ҳозирги даврда ипакчилик тармоғини янада ривожлантириш, жаҳон андозаларига тўлиқ жавоб берадиган янгидан-янги юқори сифат кўрсаткичларига эга, турли ўзгарувчан шароитларга мос, ҳамда касалликларга чидамли, маҳаллий зот ва дурагайлар яратиш, тут ипак қурти селекцияси ва наслчилиги олдида турган долзарб илмий йўналиш ҳисобланади.

Тут ипак қурти селекцияси ва наслчилик ишида ҳар қандай танлаш услуби илмий асосга эга бўлиши лозим. Биз тадқиқ этаётган капалакларнинг ҳаёт давомийлиги ва етакчи селекция белгилари ўртасида ўзаро боғлиқлик аниқланса, муайян хўжалик қийматли белгиларни оширишга йўналтирилган селекция дастурига капалакларнинг ҳаёти давомийлиги бўйича танлаш усулини киритиш мумкин бўлади ва натижада селекция ишининг самарадорлиги ошишига эришилади.

Урғочи капалакларнинг уруғ ташлаш динамикаси ва шунга ўхшаш ҳолатларни айрим олимлар турлича ўрганганлар. С.И.Филков (1963) биринчи бўлиб қўйилган тухумлар юқори жонланиш ҳамда 1 грамм қуртдан олинадиган пилла ҳосили юқорилиги билан ажралиб туришини исботлаган.

О.Г.Ходжаев (1965) нинг тажрибаларида биринчи кунда ўралган пиллалардан чиқиб, биринчи кунда қўйилган тухумлар, уларнинг катта-кичиклигидан қатъий назар бир хил даражада ривожланиш хусусиятига эга бўлиши кўрсатиб ўтилган.

М.Д.Дехқонов, З.Икромов, О.Тешабоевлар пилладан 4-суткада чиққан капалаклар қўйган тухумлар жонланиши 5,5 % га, қуртлар ҳаётчанлиги 2,2 % га пасайиши аниқланган. Шу муносабат билан муаллифлар охириги кунларда чиққан капалаклардан насл олмасликни тавсия этадилар.

Бу Тхи Бан (1990) капалаклар уруғ ташлаш тезлигини кузатиб, тут ипак қурти барча уруғларни 61 соат давомида қўйишини кузатди. Шундан биринчи суткада 64,9-65,6

%, иккинчи суткада 26,7-28,6 % ва учинчи суткада 8,2-5,5 % тухумлар қўйилади. Тажриба натижалари асосида тадқиқотчи биринчи суткадаги тухумларни олишни тавсия этган. Ушбу хулосани А.З.Злотин, Е.С.Корабиева (1972), Ву Тхи Бан (1990), Э.Мақсудова (1966) каби бошқа олимлар ҳам тажриба натижалари асосида тасдиқлайдилар.

Уруғ сифатини яхшилашда насли пиллаларни танлаш иши катта аҳамиятга эга. А.А.Алимов (1961) насли пиллалар ичидан майда пиллаларни чиқариб ташлаш кейинги авлод ҳаётчанлиги сезиларли даражада кўтарилишига асос бўлишини таъкидлайди.

Тадқиқот материали ва услуги

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, 2018 йил баҳорги қурт боқиш мавсумидан олдин Линия-5меч, Линия-11меч, Линия-66, Линия-67, Асака, Мархамат зотларининг тухумлар аралашмасидан 3 қайтарилишда 100 донадан тухумлар санаб олинди. Инкубация жараёни учун тухум намуналари жонланиш кўрсаткичини аниқлаш учун асосий боқиладиган тухумлар билан параллел равишда жонлантиришга қўйилди.

Жонланиб чиққан намуналарда жонланмаган тухумлар сонини аниқлаш орқали тухумлар жонланиш фоизи ҳисобланди. Жонланиб чиққан қуртлар парваришlash учун кўтариб олинди ва уларни бир хил гигротермик шароитларда ва сифати бир хил тут барглари билан боқиш ташкил этилди. Қуртларнинг ИИ-ёшининг 1-куни ҳар бир зотдан 3 қайтарилишда 250 тадан қуртлар санаб олинди ва қуртлар пилла ўрашгача етказилди. Қуртлар пилла ўраб бўлгач, уларнинг ҳаётчанлигини аниқлаш мақсадида пиллалар соғлом, қўшалок, кар ва қорапачоқ гуруҳларга ажратилди. Қуртлар ҳаётчанлиги умумий пиллалар ичидаги соғлом ғумбакли пиллалар улушини ҳисоблаш орқали аниқланди. Бундан ташқари қурт боқиш даврида қуртларни касалланиш фоизи ҳам аниқланди.

Тут ипак қуртининг ҳаётчанлик белгилари янги зот ва дурагайларнинг энг муҳим биологик белгилари бўлиб ҳисобланади. Мазкур биологик объектнинг икки хил ҳаётчанлик кўрсаткичи аниқланади. 1. Эмбрионал ҳаётчанлик, яъни тухумдан қуртларни жонланиб чиқиши ва 2. Постэмбрионал ҳаётчанлик. Постэмбрионал ҳаётчанлик кўрсаткичи жонланиб чиққан қуртларнинг кейинги ғумбаклик босқичгача етиб борган соғлом индивидлар сони асосида аниқланади. Демак, энг яхши жонланган ва ғумбаклик босқичига максимал даражада етиб борган селекцион популяция келаждада яратиладиган зотнинг асосини ташкил этади. Селекционерлар ҳаётчанлик бўйича танлашнинг бир қанча усулларида фойдаланиб келадилар. Лекин селекцион материални капалаклар ҳаёти давомийлиги асосида танлаш бўйича деряли илмий изланишлар олиб борилмаган. Бизнинг тадқиқот ишимизда илк бор турли зот ва селекцион тизимларда капалакларнинг ҳаёти давомийлиги бўйича кузатишлар олиб борилди.

Қуйидаги 1-жадвалдан тажрибадаги зот ва тизимларнинг жонланиш ва ҳаётчанлик кўрсаткичлари жой олган.

1-жадвал

Линия-5меч, Линия-11меч, Линия-66, Линия-67, Асака, Мархамат зотлари капалакларининг ҳаёти давомийлиги, тухумларининг жонланиши ва қуртлар ҳаётчанлиги

Зот ва тизимлар	Капалаклар ҳаёти давомийлиги $\bar{X} \pm C\bar{x}$, сутка	Тухум жонланиши, $\bar{X} \pm C\bar{x}$, %	Қуртлар ҳаётчанлиги, $\bar{X} \pm C\bar{x}$, %	Касаллик фоизи $\bar{X} \pm C\bar{x}$, %
Линия 5 меч	7,0±0,41	90,4±2,27	92,5±0,78	4,7±0,22
Линия 11 меч	8,8±0,51	92,9±0,8	90,8±0,92	4,3±0,33
Линия 66	8,5±1,02	96,3±0,48	91,4±0,23	4,3±0,38
Линия 67	6,5±0,67	96,3±0,48	87,2±0,69	5,2±0,12
Асака	9,0±0,97	94,5±1,33	89,3±0,48	4,8±0,32
Мархамат	7,9±0,85	94,0±1,9	89,7±1,73	5,2±0,21

Адабиётлардан маълумки барча тирик организмларнинг биологик кўрсаткичлари, уларнинг хўжалик қиммати белгилари билан ижобий корреляцияда. Тут ипак курти ҳам бундан мустасино эмас, чунки уруғларининг жонланиш фоизи юқори бўлган уруғ партияларидан кўпроқ ва соғлом қуртлар жонланиб чиқади, юқори жонланиш фоизига эга бўлган уруғ партияларидан жонланган қуртларнинг ҳаётчанлиги юқори бўлади, юқори ҳаётчанликка эга бўлган қуртларда маҳсулдорлик кўрсаткичлари баланд ва шуни акси ўлароқ касаллик фоизи кам бўлишлиги кузатилган.

Жадвалда келтирилган рақамларни зот ва тизимлар кесимида таҳлил қиладиган бўлсак, улар орасида каттагина фарқ борлигини кўрамиз айниқса тухумлар жонланишидаги кўрсаткич 90,4 дан 96,3 фоизгача, қуртлар ҳаётчанлигида эса 87,2 фоиздан 92,5 фоизгача бўлган кўрсаткичлар мавжуд, касалланиш фоизида эса бири-биридан жуда катта фарқ кузатилмайди ва бу кўрсаткич 4,3 дан 5,2 фоизни ташкил этади.

Жумладан тухумларни жонланишидаги энг юқори натижалар (Линия-66, Линия-67, 96,3%) она капалагининг ҳаёти давомийлиги муттаносиб равишда 8,5 ва 6,5 сутка бўлган индивидларда кузатилган бўлса, энг паст натижалар эса (Линия-5меч. 90,4%, Линия-11меч. 92,9%) она капалагининг ҳаёти давомийлиги мос равишда 7,0 ва 8,8 сутка бўлган индивидларда кузатилмоқда. Асака, Мархамат зотлари эса бу кўрсаткич бўйича оралиқ натижани кўрсатган бўлса, капалакларининг ҳаёти давомийлиги мос равишда 9,0 ва 7,9 суткани ташкил этмоқда.

Қуртларнинг ҳаётчанлигини таҳлил қиладиган бўлсак бу ерда, капалакларнинг ҳаётчанлиги 7,0 ва 8,5 сутка бўлган Линия-5меч. да 92,5 ва Линия-66 да 91,4 фоиз бўлиб энг юқори натижани кўрсатмоқда. Бу белги бўйича энг паст кўрсаткич, капалаклари ҳаёти давомийлиги 6,5 ва 9,0 сутка бўлган Линия-67 87,2% ва Асака зотида 89,3% ни кузатиш мумкин, Линия-11меч. ва Мархамат зотлари оралиқ натижани кўрсатмоқда.

Хулоса

Мавзуга таълуқли адабиётларни ўрганиш ва олиб борилган тадқиқот натижаларини таҳлили она капалақларининг ҳаёти давомийлиги нисбатан кам бўлган индивидларда, уларнинг биологик кўрсаткичларини юқори бўлиш тенденцияси кузатилмоқда. Лекин шу билан бирга капалақлари ҳаёти давомийлиги узок бўлган айрим индивидларда ҳам бу кўрсаткичларнинг юқорилигини кўриш мумкин.

Буларнинг барчаси олиб борилаётган тажрибаларни янада такомиллаштириб тажрибадаги зот ва тизимлардан ташқари алоҳида индивидлар билан ишлаб, био-кимёвий таҳлилларни ҳам чуқурроқ ўрганишни талаб этади ва унинг натижаси ўлароқ илмий ва амалий тақлифларни тавсия этиш имконияти яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Фильков С.И. Качество почасовых фракций яиц, отложенных бабочками за первые сутки жизни//Шелк.-1963.- Н3.-С.32-34.
2. Ходжаев О.Г. Некоторые возможности повышения однородности коконов//Шелк.-1965.-М2.-С.37-38.
3. Дехканов М., Икрамов З., Тешабаев О. Качество потомства бабочек разных дней выхода из коконов//Шелк.-1984.-Н 5.-С.11-12.
4. БйТхи Бан. Продуктивность перспективных гибридов и пород тутового шелкопряда и ее зависимость от периодов откладки грены: Автореф. дис... канд. с-х.наук.-Ташкент, 1990.-С.4-23.
5. Максудова Э. Опыт приготовления грены шелкопряда суточной откладки //Шелк.-1966.-Н2.-С. 18.
6. Алимов А.А. Подбор родительских пар по весу и ширине кокона у тутового шелкопряда//Науч.тр./ САНИИШ.-1961.-Вып.П.-С.22.